

Cómo citar este texto:

Ballesteros, J.C., Sanmartín, A. Tudela, P. (2018). Barómetro Juventud y Género 2017. Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fad.

DOI: 10.5281/zenodo.3531923

Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD)
Avda. de Burgos, 1 y 3
28036 Madrid
Teléfono: 91 383 83 48
Fax: 91 302 69 79
crs@fad.es

METODOLOGÍA Y MUESTRA*

Universo:

Población de ambos sexos de 15 a 29 años de edad.

Ámbito:

Nacional

Tamaño de la muestra:

N= 1204 Entrevistas válidas

Muestra Panel. Entrevista on-line cuestionario cerrado.

Realización:

Trabajo de campo llevado a cabo durante el mes de septiembre de 2017.

* [Descripción extensa de metodología y muestra en ANEXO](#)

OBJETIVO DEL ESTUDIO

El Barómetro especializado Juventud y Género recoge las opiniones, las percepciones y la experiencia vital de adolescentes y jóvenes en los diferentes ámbitos en los que se dimensionan los estereotipos de género, así como el avance en materia del ejercicio de igualdad.

¿QUÉ PIENSAN SOBRE LA
FEMINIDAD Y LA
MASCULINIDAD?

RESULTADOS

En cuanto a la imagen y autoimagen de los géneros, existe una **alta coincidencia** entre los atributos que cada género considera como propios y los reflejados en el género contrario. Principalmente y por orden de importancia en las menciones...

ELLAS se autodefinen más como..

- ✓ Inteligentes (38%)
- ✓ Trabajadoras/estudiosas (38%)
- ✓ Independientes (30%)
- ✓ Responsables y prudentes (24%)
- ✓ Preocupadas por la imagen, coquetas (22,3%)

Mientras que ELLOS definen a ELLAS como..

- ✓ Inteligentes (37,6%)
- ✓ Trabajadoras/estudiosas (34%)
- ✓ Sensibles/tiernas (27,2%)
- ✓ Responsables y prudentes (26,2%)
- ✓ Preocupadas por la imagen, coquetas (25,3%)

ELLOS se autodefinen más como..

- ✓ Dinámicos y activos (36,1%)
- ✓ Independientes (28,6%)
- ✓ Trabajadores/estudiosos (25,4%)
- ✓ Posesivos y celosos (24,9%)
- ✓ Superficiales (23,6%)

Mientras que ELLAS definen a ELLOS como..

- ✓ Dinámicos/activos (34,3%)
- ✓ Superficiales(33,2%)
- ✓ Independientes (31,8%)
- ✓ Posesivos/celosos(25%)
- ✓ Emprendedores (22,9%)

ELLAS asumen y proyectan una imagen cargada de atributos positivos, en la cual el único rasgo con connotaciones potencialmente peyorativas sería el de “preocupadas por la imagen, coquetas”. A diferencia de **ELLOS**, que asumen y proyectan una imagen con algunos elementos que pueden considerarse de forma negativa (“superficiales” y “posesivos y celosos”).

RESULTADOS

PERCEPCIONES SOBRE FEMINIDAD Atributos que mejor definen a las chicas

Bases: Total muestra. Respuesta múltiple. Excluidos No contesta. Datos en % sobre entrevistados que contestan

RESULTADOS

Principales diferencias significativas ($P < .05$)
Mayor número de menciones

Discriminadas	Sensibles, tiernas
+ Mujeres	+ Hombres + a partir de 25 años + clase baja y media baja
Independientes	Preocupadas por la imagen, coquetas
+ Mujeres + a partir de 25 años + clase baja y media baja	+ Hombres + a partir de 25 años + clase media
Posesivas, celosas	Emprendedoras
+ Hombres	+ Mujeres + a partir de 25 años + clase alta y media alta
Trabajadoras/estudiosas	Superficiales
+ Mujeres + clase alta y media alta	+ Hombres
Vinculadas al hogar	Responsables/prudentes
+ Mujeres	+ Hasta los 19 años
Dinámicas/activas	Autónomas
+ clase alta y media alta	+ clase alta y media alta

RESULTADOS

PERCEPCIONES SOBRE MASCULINIDAD

Atributos que mejor definen a los chicos

RESULTADOS

Principales diferencias significativas (P<.05)

Trabajadores/estudiosos	Tranquilos
+ trabajan y estudian	+ a partir de los 25 años
Dependientes	Independientes
+ Mujeres + a partir de los 25 años	+ estudios universitarios
Posesivos, celosos	Emprendedores
+ a partir de los 25 años + estudios secundaria obligatoria	+Clase alta y media alta
Trabajadores/estudiosos	Superficiales
+ Hombres + a partir de los 25 años + clase media	+ Mujeres/+ hasta los 19 años + sólo estudian/+ secundaria obligatoria + Clase baja y media baja
Autónomos	Responsables/prudentes
+ hasta los 19 años/+ Clase alta y media alta + sólo estudian/+ estudios universitarios	+ Hombres
Dinámicos/activos	
+ hasta los 19 años + clase alta y media alta + sólo estudian	

RESULTADOS

Presencia de tópicos sobre las **relaciones intragénero** en una parte significativa de los y las jóvenes, prejuicios que se evidencian **con mayor fuerza entre los chicos**:

% mujeres que están algo o bastante de acuerdo con...

- ✓ Las chicas se pelean mucho más con las amigas que los chicos con sus amigos (65%)
- ✓ Las amistades con chicos son más sinceras y leales (60,4%)
- ✓ Los chicos se preocupan mucho menos que las chicas por cuestiones íntimas(59,5%)
- ✓ Las amistades con chicas son mas tiernas y afectivas (57,8%)
- ✓ La amistad entre chicas es mucho más difícil que entre chicos(55,7%)

% hombres que están algo o bastante de acuerdo con...

- ✓ Las chicas se pelean mucho más con las amigas que los chicos con sus amigos (70,6%)
- ✓ Las amistades con chicos son más sinceras y leales (64%)
- ✓ Los chicos se preocupan mucho menos que las chicas por cuestiones íntimas(66,6%)
- ✓ Las amistades con chicas son mas tiernas y afectivas (78,9%)
- ✓ La amistad entre chicas es mucho más difícil que entre chicos (60,3%)

ELLAS: Sus relaciones de amistad parecen definidas por la mayor profundidad emocional al tiempo que más complejas que las de los chicos, a los que vinculan con mayor superficialidad.

ELLOS: Desde su percepción (y desde la de **ELLAS**) sus vínculos de amistad son menos complejos y algo más superficiales, pero más sinceros y leales.

En cuanto a las **relaciones intergénero**, los hombres tienden en mayor medida que las mujeres a resaltar las supuestas dificultades para las relaciones de amistad entre géneros. **Mayor inclinación de ELLOS** hacia las amistades con su mismo género.

Acuerdos (algo o muy de acuerdo)

- ✓ Es difícil que un chico y una chica lleguen a ser amigos; uno siempre querrá más (33% mujeres, 50% hombres)
- ✓ Lo natural es hacer amistad con personas de tu mismo género (29% Mujeres, 44,7% Hombres)
- ✓ Es difícil que una chica y un chico sean amigos, son muy diferentes(21,8% mujeres, 33,2% hombres)

RESULTADOS

Grado de acuerdo con afirmaciones sobre relaciones entre géneros

(Escala original de 0 "nada de acuerdo" a 10 "totalmente de acuerdo")

Resultados en escala agrupada 0-3 Poco o nada acuerdo/4-6 acuerdo medio/7-10 Muy o totalmente de acuerdo

■ Nada o poco de acuerdo ■ Acuerdo medio ■ Muy o totalmente de acuerdo

Bases: Total muestra. Excluidos No contesta
Datos en %

RESULTADOS

Grado de acuerdo con afirmaciones sobre relaciones entre géneros por género

(Escala original de 0 "nada de acuerdo" a 10 "totalmente de acuerdo")

Resultados en escala agrupada 0-3 Poco o nada acuerdo/4-6 acuerdo medio/7-10 Muy o totalmente de acuerdo

Mujeres

Hombres

Bases: Total muestra. Excluidos No contesta
Datos en %

■ Nada o poco de acuerdo
■ Acuerdo medio
■ Muy o totalmente de acuerdo

RESULTADOS

Principales diferencias significativas (P<.05)
Mayor grado de acuerdo

La amistad de los chicos es más superficial que la de las chicas	La amistad entre chicas es mucho más difícil que entre chicos
+ Mujeres + Clase alta y media alta + en paro	+ a partir de 25 años + sólo trabaja + estudios universitarios
Los chicos se preocupan menos por cuestiones íntimas	Las chicas se pelean mucho más con las amigas que los chicos
+ Hombres + a partir de 25 años + sólo trabaja /+trabaja y estudia	+ entre 20 y 24 años + Clase alta y media alta + trabaja/trabaja y estudia + universitarios
Es difícil que un chico y una chica lleguen a ser amigos, son muy diferentes.	Es difícil que un chico y una chica lleguen a ser amigos, porque uno de los dos siempre querrá más
+ Hombres + sólo trabaja + a partir de 25 años	+ Hombres + a partir de 20 años + sólo trabaja/trabaja y estudia
Lo natural es hacer amigos de tu mismo género	Las amistades con chicas son mas tiernas y afectivas
+ Hombres + clase alta y media alta + universitarios	+ Hombres + Clase alta y media alta +sólo trabaja/trabaja y estudia

RESULTADOS

- ✓ **En cuanto al ámbito laboral, marcada tendencia declarativa a la igualdad.** Son mayoría los y las jóvenes que declaran que las orientaciones laborales no deben estar focalizadas por género, siendo esta tendencia **más acusada entre las mujeres.**
- ✓ **Sin entrar en contradicción con la visión global,** persistencia de ciertos estereotipos de orientación profesional en grupos minoritarios pero significativos :

Arquetipos
profesionales
femeninos

	% mujeres que lo escogen como más apropiado para ellas	% hombres que lo escogen como más apropiado para ellas
Asistencia sanitaria	21,4	33,4
Educación/ docencia	15,5	26,3

Arquetipos
profesionales
masculinos

	% hombres que lo escogen como más apropiado para ellos	% mujeres que lo escogen como más apropiado para ellos
Mecánica	55	38,8
Informática	26,6	15
Deportes	24,8	18,8
Tecnología	22,4	14,5

La presencia de estas visiones más prototípicas se hace más evidente entre **hombres, las clases medias y altas y entre edades más avanzadas.**

RESULTADOS

Ámbitos profesionales mejor percibidos para los distintos géneros Puntuaciones globales

Bases: Total muestra. Excluidos no contesta. Datos en %

■ Igual ■ Mejor para hombres ■ Mejor para mujeres

RESULTADOS

Ámbitos profesionales mejor percibidos para los distintos géneros por género

Mujeres

Hombres

■ Igual para ambos ■ Mejor para hombres ■ Mejor para mujeres

Bases: total muestra. Excluidos No contesta
Datos en %

RESULTADOS

Principales diferencias significativas (P<.05)

Asistencial, sanitario, cuidado de personas	Educación/docencia
+ Hombres (mejor para mujeres) + Mujeres (para ambos por igual) + Clase alta y muy alta (mejor para mujeres) + Universitarios (mejor para mujeres) + secundarios post obligatorios (mejor para ambos)	+ Hombres (mejor para mujeres) + Mujeres (para ambos por igual) + residen en grandes ciudades (por igual para ambos) + mas de 25 años (mejor para mujeres) + Clase alta y muy alta (mejor para mujeres)
Ciencia/investigación	Tecnología
+ residen grandes ciudades (para ambos por igual)	+ Hombres (mejor para hombres) + Mujeres (por igual para ambos) + a partir de los 25 años (mejor para hombres) + Universitarios (mejor para hombres)
Mecánica	Informática
+ Mujeres (igual para ambos) + Hombres (mejor para hombres) + a partir de 25 años (mejor para hombres)	+Mujeres (para ambos por igual) +Hombres (mejor para hombres) +Clase baja y media baja (por igual para ambos)
Política y Admón. pública	Deportes
+ Otra actividad (mejor para hombres) + estudios secundaria post obligatoria (para ambos por igual) + estudios secundaria obligatoria (mejor para hombres)	+ Mujeres (por igual para ambos) + Hombres (mejor para hombres) + estudios secundaria post obligatoria (para ambos por igual)
Gestión empresarial	
+ Mujeres (por igual para ambos) + hombres (mejor para hombres) + Clase baja y media baja (por igual para ambos)	

RESULTADOS

¿CÓMO CONCIBEN LAS
RELACIONES DE PAREJA?

RESULTADOS

Importancia de tener pareja

La pareja, la vida en pareja, resulta un elemento que divide a los y las jóvenes en cuanto a su importancia:

- ✓ La mitad (50,1%) afirma que es “muy” o “bastante importante”, percepción más extendida a medida que aumenta la edad y la actividad (aquellos que trabajan tienden a valorarla en mayor medida). **Búsqueda de estabilidad que se incrementa a medida que se progresa en el ciclo vital.**
- ✓ Sin embargo, no hay que olvidar que un 27,1% de jóvenes declara una importancia “regular” a tener pareja, un 13,8% que importa “poco” e incluso un 7,1% “nada”, lo que suma un 48% de jóvenes que le resta importancia. **Perfiles de jóvenes de menor edad que todavía no desean vínculos fuertes.**

Independientemente de la mayor o menor importancia atribuida a la pareja, es mayoritaria la preferencia por la pareja “tradicional” (única, con compromiso de largo plazo), fórmula que cuenta con el respaldo mayoritario (casi el 80% de los y las jóvenes la escogen como opción principal). De manera minoritaria, hombres –y especialmente entre los más jóvenes- apuestan algo más que ellas por modelos alternativos (parejas abiertas, pareja puntual sin compromiso, etc.). **Perfiles de jóvenes inmersos en periodo de exploración.**

RESULTADOS

Importancia de tener pareja

Principales diferencias significativas (P<.05)

Mayor importancia (bastante+mucho)

- + a partir de 25 años
- + sólo trabaja

RESULTADOS

Tipología deseada de relación

Independientemente de la mayor o menor importancia atribuida a la pareja, **es mayoritaria la preferencia por la pareja “tradicional”** (única, con compromiso de largo plazo), fórmula que cuenta con el respaldo mayoritario (casi el 80% de los y las jóvenes la escogen como opción principal).

De manera minoritaria, hombres –y especialmente entre los más jóvenes– apuestan algo más que ellas por modelos alternativos (parejas abiertas, pareja puntual sin compromiso, etc.). Perfiles de jóvenes inmersos en periodo de exploración.

RESULTADOS

Tipología deseada de relación

Principales diferencias significativas (P<.05)

Menos orientados a pareja tradicional

- + Hombres (pareja abierta y poliamor)
- + Hasta los 19 años (parejas puntuales/no tener pareja)
- + clase alta y muy alta (pareja abierta)
- + trabajo y estudio (parejas puntuales)
- + sólo estudio (prefiero no tener pareja)

RESULTADOS

Grado de acuerdo con afirmaciones sobre relaciones de pareja

La vida en pareja presenta aspectos que concitan grandes acuerdos, en especial aquellos que hablan de la equidad en los roles o del respeto de la autonomía y libertad de los miembros.

Existen **grandes consensos en torno a la vida en pareja** (acuerdos medios y altos o desacuerdos medios y altos en caso de formulación en negativo):

- Igualdad en la toma de decisiones (“ambas personas deben tener capacidad de tomar decisiones en el seno de la pareja”)
- Preservación de la autonomía individual y la intimidad (“tener espacios propios”, “no abandonar a las amistades por la pareja”, “no mirar el móvil”)
- No subordinación vital por amor o tenencia de pareja (“no cambiar comportamientos para evitar conflictos”, “es indispensable el amor para sentirse realizado/a”, no “renunciar a uno mismo” por amor...)

RESULTADOS

Grado de acuerdo con afirmaciones sobre relaciones de pareja

(Escala original de 0 "nada de acuerdo" a 10" totalmente de acuerdo")

Resultados en escala agrupada 0-3 Poco o nada acuerdo/4-6 acuerdo medio/7-10 Muy o totalmente de acuerdo

■ Poco o nada de acuerdo ■ Acuerdo medio ■ Alto acuerdo

Bases: Total muestra. Excluidos No contesta
Datos en %

RESULTADOS

Grado de acuerdo con afirmaciones sobre relaciones de pareja

(Escala original de 0 "nada de acuerdo" a 10" totalmente de acuerdo")

Resultados en escala agrupada 0-3 Poco o nada acuerdo/4-6 acuerdo medio/7-10 Muy o totalmente de acuerdo

Bases: Total muestra. Excluidos No contesta
Datos en %

RESULTADOS

Grado de acuerdo con afirmaciones sobre relaciones de pareja por género

(Escala original de 0 "nada de acuerdo" a 10" totalmente de acuerdo")

Resultados en escala agrupada 0-3 Poco o nada acuerdo/4-6 acuerdo medio/7-10 Muy o totalmente de acuerdo

Mujeres

■ Poco o nada de acuerdo ■ Acuerdo medio ■ Alto acuerdo

Bases: Mujeres. Excluidos No contesta

Datos en %

RESULTADOS

Grado de acuerdo con afirmaciones sobre relaciones de pareja por género

(Escala original de 0 "nada de acuerdo" a 10" totalmente de acuerdo")

Resultados en escala agrupada 0-3 Poco o nada acuerdo/4-6 acuerdo medio/7-10 Muy o totalmente de acuerdo

Hombres

■ Poco o nada de acuerdo ■ Acuerdo medio ■ Alto acuerdo

Bases: Total muestra. Excluidos No contesta
Datos en %

RESULTADOS

Principales diferencias significativas (P<.05)

Mayor grado de acuerdo

Si tienes novio/a las amistades no son tan importantes	No hay que renunciar a uno mismo por estar enamorado
+ Hombres/+ a partir de 25 años + sólo trabaja	+ Mujeres/+ Hasta secundarios obligatorios + En paro
En una pareja, imprescindible tener espacios individuales	Tener pareja siempre te va a quitar algo de libertad
+ Mujeres/+ residentes en grandes ciudades + sólo estudia/+ estudios universitarios	+ Hombres/+ a partir de 25 años + trabaja y trabaja y estudia
Ambas personas deben tomar decisiones en libertad	Es normal mirar el móvil de tu pareja si piensas que engaña
+ Mujeres	+ Hombres/+ a partir de 25 años/+ sólo trabaja
Para evitar conflictos, es mejor ponerse ropa que agrada a tu pareja	Para sentirse realizada, una mujer necesita el amor de una pareja
+ Hombres/+ entre 20 y 24 años + clase alta y media alta/+ otra actividad	+ Hombres/sólo trabajan
Para sentirse realizado, un hombre necesita el amor de una pareja	Una chica debe esforzarse en hacer lo que le guste a su pareja
+ Hombres/a partir de 20 años/sólo trabaja	+ Hombres/sólo trabajan
Una chica debe esforzarse en hacer lo que le guste a su pareja	En una relación es normal que existan celos, son prueba de amor
+ Hombres/sólo trabajan	+ Hombres/residen en pueblos o ciudades pequeñas + sólo trabajan7estudios secundaria obligatoria
Un chico debe proteger a su chica	Las parejas abiertas nunca saldrán bien
+ Hombres/ a partir de los 25 años + sólo trabaja/trabaja y estudia + Estudios secundaria obligatoria	+ Hombres/ a partir de 25 años + sólo trabajan/ estudios secundarios obligatorios
Cuando empiezas una relación, debes pensar que es para toda la vida	Tener pareja implica entrega absoluta
+ Hombres/a partir de 25 años + sólo trabaja/trabaja y estudia	+ Hombres/+ a partir de los 25 años + sólo trabajan

RESULTADOS

Factores importantes para una relación de pareja satisfactoria

Conjunto muy definido de **atributos que “garantizan” el éxito de la relación**, que pueden agruparse en categorías de sentido:

- Atributos asociados a “vivencias”, categoría compuesta por un solo elemento, “divertirse juntos”, pero con distancia el más importante (lo escogen el 51% de los y las jóvenes)
- Elementos asociados a valores de “confianza”, compuesto por “fidelidad absoluta” (41,3%) y “no tener secretos” (36,8%)
- Atributos asociados a “compatibilidad”, formado por “atracción mutua” (32,8%) y “tener gustos e intereses comunes” (28,6%) y “relación sexual satisfactoria” (27,5%).

Sobre el sustrato común de elementos de éxito de una pareja, **sensibles divergencias en la apreciación de estos elementos** en cuanto al género:

- ELLAS apuestan algo o bastante más que ellos por atributos emocionales: “diversión”, “fidelidad”, “no tener secretos”, o la proyección a largo plazo de la pareja “compartir planes de futuro”. Y dan mucha más importancia a la autonomía de los miembros (lo escogen como importante el 23,6% frente al 11% de los hombres)
- ELLOS dan algo más de relevancia que ellas a los elementos físicos de la relación; “atracción mutua”, “relaciones sexuales satisfactorias” y priman en mayor medida la afinidad de los miembros; “misma ideología”, “mismo nivel social/cultural”. Y están más dispuestos que ellas a renuncias, como “saber ceder ante las demandas de la pareja” (10,5%)

RESULTADOS

Factores importantes para una relación de pareja satisfactoria

RESULTADOS

Principales diferencias significativas (P<.05)
Mayor número de menciones

Saber ceder ante las demandas de la pareja	Mutua atracción
+ Hombres + Clase alta y media alta	+ Hombres + hasta los 19 años/ estudios secundaria obligatoria
Conservar parcelas de autonomía	Compartir planes de futuro
+ Mujeres	+ Mujeres + a partir de los 25 años + sólo trabaja/ estudios universitarios
Relación sexual satisfactoria	Fidelidad absoluta
+ Hombres	+ Mujeres + clase media /+ media baja y baja + en paro/ estudios secundaria obligatoria
No tener secretos	Misma ideología
+ Clase baja y media baja	+ clase alta
Divertirse juntos	
+ clase media +sólo trabaja	

RESULTADOS

¿CÓMO VEN LOS ROLES
FAMILIARES?

RESULTADOS

La articulación de la vida familiar se percibe desde el reparto equitativo de las tareas, opción por la que apuesta la mayoría, casi el 90%, **posición ligeramente más vindicada entre las mujeres**. Frente a esta posición, un escaso 10% de hombres piensa que las tareas del hogar son patrimonio exclusivo, o por lo menos en gran medida, de las mujeres.

RESULTADOS

Percepción sobre la distribución de tareas en el hogar

Dirías que el trabajo doméstico o el cuidado a dependientes en el hogar las deben realizar...

Principales diferencias significativas (P<.05)

Todos/as por igual

+ Mujeres

Mayoritariamente las mujeres

+ Hombres
+ entre 20 y 24 años
+ clase alta y media alta

RESULTADOS

Los roles de los progenitores y su influencia en la vida familiar son percibidos de manera básicamente similar entre hombres y mujeres.

- ✓ Altos niveles de acuerdo para manifestar la escasa capacidad del trabajo en producir interferencias en el cuidado de los hijos/as “un padre/una madre que trabajan pueden tener una relación tan cálida y estable con los hijos como una madre/padre que no trabaja fuera de casa”
- ✓ **Pero también alto acuerdo para las interferencias que supone el trabajo fuera de casa en la vida familiar** “Cuando el hombre/la mujer trabajan fuera de casa, la vida familiar se resiente”.
- ✓ “Ser ama de casa es tan gratificante como trabajar por un salario”. **Las mujeres manifiestan niveles de acuerdo algo menores.**

La disensión más fuerte sobre el papel de la mujer se orienta hacia uno de los tópicos de género más extendidos entre los hombres:

- ✓ “Trabajar está bien, pero lo que la mayoría de mujeres quiere es crear un hogar y tener hijos”. Mayoría de mujeres en desacuerdo, 57,5% vs mayoría de hombres, especialmente si trabajan y son de más edad, algo o bastante de acuerdo (58,2%).

RESULTADOS

Grado de acuerdo con diversas cuestiones acerca de roles familiares

(Escala original de 0 "nada de acuerdo" a 10 "totalmente de acuerdo")

Resultados en escala agrupada 0-3 Poco o nada de acuerdo/4-6 acuerdo medio/7-10 Totalmente de acuerdo

■ Totalmente en desacuerdo ■ acuerdo medio ■ Totalmente de acuerdo

Bases: Total muestra Excluidos No contesta
Datos en %

RESULTADOS

Grado de acuerdo con diversas cuestiones acerca de roles familiares por género

(Escala original de 0 "nada de acuerdo" a 10 "totalmente de acuerdo")

Resultados en escala agrupada 0-3 Poco o nada de acuerdo/4-6 acuerdo medio/7-10 Totalmente de acuerdo

Mujeres

Hombres

RESULTADOS

Ideas de futuro familiar

En el futuro te imaginas.....

En lo referido a la concepción de los y las jóvenes sobre su futuro familiar, cabe resaltar que **sigue predominando fundamentalmente el modelo familiar más normativo:**

- Un 90,5% de las chicas y un 89% de los chicos esperan tener pareja en el futuro
- La idea de tener hijos o hijas en el futuro también es elemento que modela en gran medida sus expectativas de futuro. Un 67,6% de las chicas y un 71,9% de los chicos, esperan tener descendencia en el futuro.

Conviene resaltar como variable significativa en el análisis del futuro familiar que, es la clase social baja y media baja, la que en mayor medida se desvincula de este modelo hegemónico.

RESULTADOS

Ideas de futuro familiar

En el futuro te imaginas.....

Con pareja

Con hijos/as

Bases: Total muestra
Datos en %

Principales diferencias significativas (P<.05)

No

- + Clase baja y media baja
- + en paro

No

- + Mujeres
- + Clase baja y media baja

SU PERCEPCIÓN SOBRE LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO

RESULTADOS

Entre los y las jóvenes existe una auténtica **brecha** perceptiva de las desigualdades entre géneros en **España**. Si bien en el cómputo global el 56,4% de los y las jóvenes considera que las desigualdades son “grandes o muy grandes”, este porcentaje se eleva hasta casi el 67% entre las mujeres, mientras que los hombres que les otorgan este mismo nivel de gravedad son menos de la mitad, el 46,2%.

Existe cierta evolución en la toma de conciencia sobre las desigualdades. Comparado con el año 2013 (estudio CIS sobre desigualdades de género) las diferencias son sensibles, creciendo el 13% los y las jóvenes de ambos sexos que piensan que estas desigualdades en España son “grandes” o “muy grandes”

CIS 2013	Barómetro CRS 2017
“Muy grandes” o “bastante grandes”*	“Muy grandes” o “grandes”*
53%	56%

Si se valora la desigualdad de género **entre los y las jóvenes**, la visión es algo menos crítica. A nivel global casi el 45% piensa que son grandes o muy grandes (casi 12 puntos menos que a nivel nacional) , pero de nuevo muy diferenciales entre las mujeres (53,6%) que entre los hombres (36,5%).

* Aunque las categorías de respuesta en ambos estudios no son exactamente iguales permiten cierta comparación

RESULTADOS

Percepciones sobre las desigualdades de género

En España

Entre los jóvenes

Principales diferencias significativas (P<.05)

Mayor tendencia a declarar grandes o muy grandes

- + Mujeres
- + otras actividades

Mayor tendencia a declarar grandes o muy grandes

- + Mujeres
- + Clase baja y media baja

RESULTADOS

La conciencia de fuertes desigualdades en la sociedad española que los y las jóvenes manifiestan se asienta en la visión de la posición de los géneros en los distintos ámbitos de la vida social y profesional:

- ✓ **ELLAS** valoran peor o mucho peor su posición con respecto a los hombres en casi todos los ámbitos de la vida pública y privada; salarios, acceso a puestos de responsabilidad públicos o privados, tratamiento en Redes Sociales, oportunidades de empleo, conciliación, etc. Solo se manifiestan en igualdad con los hombres en ciertos ámbitos personales, como separarse o tener facilidad para mantener relaciones sexuales.
- ✓ Para **ELLOS**, las desigualdades no son tan agudas. Existe un terreno donde sí se verifican (en el salario), pero tienden a manifestar más igualdad de la mujer - incluso, mejor posición- en el resto de terrenos (oportunidades de empleo, acceso a puestos de responsabilidad públicos o privados, conciliación, separaciones, facilidad para mantener relaciones sexuales, etc.)

Más sensibles a las cuestiones sobre desigualdad son, además de las mujeres, los perfiles más jóvenes y de clases medias y bajas.

RESULTADOS

Percepción de la situación de las mujeres con respecto a los hombres en diversos aspectos

(Escala original de “muchísimo peores” / “mucho peores” / “algo peores” / “iguales” / “algo mejores” / “mucho mejores” / “muchísimo mejores”
Resultados en escala agrupada de “muchísimo peor a algo peor” / “Iguales” / de “algo mejor” a “muchísimo mejor”

Bases: Total muestra Excluidos No contesta
Datos en %

RESULTADOS

Percepción de la situación de las mujeres con respecto a los hombres en diversas situaciones por género

(Escala original de “muchísimo peores” / “mucho peores” / “algo peores” / “iguales” / “algo mejores” / “mucho mejores” / “muchísimo mejores”
Resultados en escala agrupada de “muchísimo peor a algo peor” / “iguales” / de “algo mejor” a “muchísimo mejor”

Bases: Mujeres. Excluidos No contesta
Datos en %

RESULTADOS

Percepción de la situación de las mujeres con respecto a los hombres en diversas situaciones por género

(Escala original de “muchísimo peores” / “mucho peores” / “algo peores” / “iguales” / “algo mejores” / “mucho mejores” / “muchísimo mejores”
Resultados en escala agrupada de “muchísimo peor a algo peor” / “Iguales” / de “algo mejor” a “muchísimo mejor”

Bases: Hombres.Excluidos No contesta
Datos en %

RESULTADOS

Principales diferencias significativas (P<.05)
Mayor tendencia a declarar peor situación

Oportunidades de empleo	Para separarse, romper con la pareja
+ Mujeres + hasta los 19 años + clase baja y media baja/+sólo estudia	+ Mujeres + Residentes en ciudades o pueblos pequeños + hasta los 19 años/ + trabaja y estudia + estudios secundaria obligatoria
En salarios	Puestos de responsabilidad en las empresas
+ Mujeres + clase baja y media baja	+ Mujeres + Clase baja y media baja +sólo estudia/ estudios secundaria obligatoria
Puestos de responsabilidad en la universidad/investigación	Compaginar vida laboral y familiar
+ Mujeres + clase baja y media baja/+ en paro	+ mujeres + hasta los 19 años/sólo estudia
Puestos de responsabilidad en política	Ganar dinero
+ Mujeres + Hasta los 19 años + sólo estudia/en paro	+ Mujeres + a partir de 25 años + clase media/+sólo estudia
Para tener relaciones sexuales	Trato justo en RRSS
+ Mujeres	+ mujeres/+ hasta los 19 años + clase baja y media baja/ +sólo estudio

RESULTADOS

En coherencia con la disímil visión por género de las desigualdades, apenas un 30% de los hombres dice haber sufrido algún tipo de discriminación, frente a un mayoritario 52,1% de mujeres.

- ✓ Hay cinco escenarios concretos donde las mujeres han experimentado la discriminación de forma más aguda: el laboral (23,7%), en las RRSS (21%) o en el trato con la gente (23,9%). Algo menos en locales de ocio/tiendas (18%), o en el propio entorno familiar (15,1%).
- ✓ Estas experiencias discriminatorias son más declaradas por aquellas mujeres de más edad y de clases medias o medias bajas (especialmente si trabajan).

Hay cierta coincidencia entre las experiencias de discriminación sufridas y los espacios donde los y las jóvenes **perciben que existen menor respeto a la igualdad de género**: el ámbito laboral, donde casi el 50% piensa que existe desigualdad; o en Internet y las RRSS (el 35,8%). Además, el 25,9% piensa que existe discriminación en las instituciones y organismos de poder e incluso en los ámbitos formativos/académicos (25%). **No cabe duda de la crítica visión de los y las jóvenes sobre estas desigualdades, especialmente en un campo muy sensible como el mundo laboral.**

RESULTADOS

Ámbitos en los que se han sentido discriminados/as

RESULTADOS

Principales diferencias significativas ($P < .05$)
Mayor número de menciones

En ninguno	Laboral
+ Hombres + hasta los 19 años + clase alta y media alta + sólo estudio/ estudios secundaria obligatoria	+ Mujeres + a partir de los 25 años + clase baja y media baja + sólo trabaja
Tiendas, locales de ocio, bares	En la propia familia
+ Mujeres + a partir de los 25 años + clase alta y media alta + en paro/ estudios universitarios	+ Mujeres
En el trato con la gente, en la calle	En RRSS
+ Mujeres + hasta los 24 años + clase media + en paro	+ hasta los 24 años + clase baja y media baja
En todos los ámbitos	En el trato con la policía
+ Clase baja y media baja	+ sólo trabaja

RESULTADOS

Ámbitos en los que se respeta menos la igualdad de género

RESULTADOS

En cuanto a las medidas que deberían adoptarse para garantizar la igualdad de género, existen posiciones encontradas, **cuando no abiertamente contradictorias**:

Por una parte, medios y altos acuerdos con aquellas medidas destinadas a promover la igualdad y equiparación en el terreno laboral e institucional:

- ✓ Sancionar a empresas que pagan menos a mujeres por el mismo trabajo (suma de acuerdos medios y altos: 90,2%)
- ✓ Promover legalmente la presencia equilibrada de mujeres y hombres en partidos políticos y listas electorales (82,2%)
- ✓ Promover por ley la presencia de mujeres en puestos directivos de empresas (79,2%)
- ✓ Garantizar la presencia de mujeres en profesiones con pocas mujeres (75%)

Las mujeres residentes en grandes ciudades, de clases medias y bajas, son las que mayor grado de acuerdo manifiestan con respecto a estas medidas de discriminación positiva.

Por otro, también altos acuerdos con posiciones que rechazan la **discriminación positiva**:

- Ninguna norma debería buscar la discriminación positiva (87,3%)
- Promover que los puestos laborales se ocupen por méritos, sin que existan cuotas de discriminación positiva (91,3%)

RESULTADOS

Grado de acuerdo con respecto a medidas para garantizar la igualdad de género

(Escala original de 0 "nada de acuerdo" a 10 "total acuerdo")

Resultados en escala agrupada 0-3 Poco o ningún acuerdo/4-6 acuerdo medio/7-10 Muy alto o Total acuerdo

Bases: Total muestra
Excluidos No contesta
Datos en %

RESULTADOS

Grado de acuerdo con respecto a medidas para garantizar la igualdad de género por género

(Escala original de 0 "nada de acuerdo" a 10 "total acuerdo")

Resultados en escala agrupada 0-3 Poca o ningún acuerdo/4-6 acuerdo medio/7-10 Muy alto o Total acuerdo

Mujeres

Hombres

NINGUNA NORMA DEBERÍA BUSCAR LA DISCRIMINACIÓN POSITIVA DE LAS MUJERES EN NINGÚN SENTIDO

NINGUNA NORMA DEBERÍA BUSCAR LA DISCRIMINACIÓN POSITIVA DE LAS MUJERES EN NINGÚN SENTIDO

PERMISO DE PATERNIDAD EQUIPARADO AL DE MATERNIDAD

PERMISO DE PATERNIDAD EQUIPARADO AL DE MATERNIDAD

SANCIONAR A EMPRESAS QUE PAGAN MENOS A MUJERES QUE A HOMBRES POR REALIZAR MISMO TRABAJO

SANCIONAR A EMPRESAS QUE PAGAN MENOS A MUJERES QUE A HOMBRES POR REALIZAR MISMO TRABAJO

PROMOVER QUE LOS PUESTOS LABORALES LOS OCUPEN LAS PERSONAS QUE LO MEREZCAN EN...

PROMOVER QUE LOS PUESTOS LABORALES LOS OCUPEN LAS PERSONAS QUE LO MEREZCAN EN...

LEGISLAR LA PRESENCIA DE MUJERES EN LOS PUESTOS DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS

PROMOVER POR LEY LA PRESENCIA DE MUJERES EN LOS PUESTOS DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS

LEGISLAR LA PRESENCIA EQUILIBRADA DE MUJERES Y HOMBRES EN ALTOS CARGOS PÚBLICOS Y LISTAS...

GARANTIZAR POR LEY LA PRESENCIA EQUILIBRADA DE MUJERES Y HOMBRES EN ALTOS CARGOS PÚBLICOS Y...

GARANTIZAR CONTRATACIÓN DE MÁS MUJERES QUE HOMBRES EN PROFESIONES EN LAS QUE HAY...

GARANTIZAR CONTRATACIÓN DE MÁS MUJERES QUE HOMBRES EN PROFESIONES EN LAS QUE HAY...

■ Totalmente en desacuerdo ■ acuerdo medio ■ Totalmente de acuerdo

RESULTADOS

Principales diferencias significativas ($P < .05$)
Mayor grado de acuerdo

Garantizar la contratación de más mujeres que hombres en profesiones donde existan menos mujeres	Presencia equilibrada en cargos públicos y listas electorales
+ Mujeres + residentes en grandes ciudades + clase baja y media baja	+ Mujeres + clase baja y media baja + estudios secundarios post obligatorios
Promover presencia de mujeres en puestos de dirección empresas	Promover que se ocupen puestos por méritos, sin cuotas de discriminación positiva
+ Mujeres + clase baja y media baja	+ Mujeres + residentes en grandes ciudades + hasta los 19 años + clase media
Sancionar a empresas que pagan menos a mujeres	Permiso de paternidad equiparado al de maternidad
+ Mujeres + residentes en grandes ciudades + a partir de los 25 años + clase baja y media baja	+ Mujeres + residentes en grandes ciudades + a partir de secundaria post obligatoria
No debería haber normas de discriminación positiva	
+ Mujeres + Hasta los 19 años	

RESULTADOS

En cuanto a la discriminación en la vida cotidiana, hombres y mujeres presentan apreciaciones muy distintas en función del significado que adquieren para cada género:

Las mujeres son mucho más críticas que los hombres con respecto a **todos los comportamientos discriminatorios**; para un 32,5% de mujeres (frente a un 14% de hombres), cualquier comportamiento de este tipo resulta inadmisibles; otros que convocan a un número significativo de mujeres son “que los cambiadores de pañales estén en el baño de mujeres” (inadmisibles para un 20%) o “que en grupo se tenga más en cuenta la opinión de los hombres”, intolerable para un 19%.

Pero son los hombres los que más critican ciertos comportamientos cuando se consideran ellos mismos afectados, especialmente en tres: “*que sea el hombre el que tenga que invitar*” (inadmisibles para un 26,8% frente a un 11,8% de mujeres), “*que se atribuyan conductas violentas antes a hombres que a mujeres*” (22,5% frente a un 13% de mujeres), o “*en bares, que se ponga la bebida alcohólica al hombre*” (16,1%, vs un 9,9% de mujeres).

Uno de los comportamientos que más críticas despierta, seguramente por su visibilidad (en público) es el de “*piropos por la calle*”, inadmisibles para el 27,6% de entrevistados y, curiosamente, más rechazable para los hombres (30,2%) que para las mujeres (24,8%).

RESULTADOS

Ámbitos en los que resulta más inadmisibles la discriminación por género

RESULTADOS

Principales diferencias significativas (P<.05)
Mayor número de menciones

Que sea el hombre el que tenga que invitar	En bares, que se ponga la bebida alcohólica al hombre
+ Hombres + clase alta y media alta	+ Hombres
Todos me resultan inamisibles	Que se valore distinto la ropa que lleva un chico que una chica
+ Mujeres + hasta los 19 años + clase baja y media baja + estudios secundaria obligatoria	+ Hombres
Lenguaje no inclusivo	Que se atribuyan antes conductas violentas a los hombres
+ Hombres + clase alta y media alta + trabaja y estudia	+ Hombres
Distinción de colores entre niños y niñas	Piropos por la calle
+ mujeres	+ hasta los 19 años
Que genere extrañeza una mujer adulta sin hijos	
	+ a partir de 25 años +trabaja y estudia + estudios universitarios

RESULTADOS

Pese a las diferencias porcentuales entre hombres y mujeres en cuanto a las desigualdades de género, las mujeres no se declaran mayoritariamente **feministas** (solo lo hace el 46,1%).

Sí existe un sentimiento mayoritario, prácticamente con la misma intensidad tanto en hombres como en mujeres, de que la lucha por la **igualdad de género** debe ser liderada por ambos sexos por igual.

RESULTADOS

Feminismo

¿Te consideras feminista?

Bases Total Muestra.
Datos en %

¿Quién debe liderar la lucha feminista?

Principales diferencias significativas (P<.05)

Sí

- + Mujeres
- + hasta los 19 años
- + sólo estudia

“Por igual”+ “hombres y mujeres, pero más las mujeres”

- + Mujeres

RESULTADOS

PERCEPCIONES SOBRE LA SEXUALIDAD

RESULTADOS

Orientación sexual

Presencia mayoritaria de la orientación heterosexual (el 83% declara esta orientación), que convive con un 5% de declaraciones de homosexualidad (algo más entre hombres) y casi un 7% de bisexualidad (algo más entre mujeres).

Principales diferencias significativas ($p < .05$)

- +Hombres (mayor declaración de heterosexualidad y homosexualidad)
- +Mujeres (bisexualidad)
- +Entre 20 y 24 años (bisexualidad)

RESULTADOS

Facilidad o dificultad para vivir plenamente la orientación sexual escogida

(Entrevistados que declaran orientación distinta a "heterosexual")

Entre los que declaran orientaciones distintas a la heterosexualidad existe un sentimiento de poca dificultad, mayoritario en la vivencia plena de su orientación sexual, pero también un número significativo de jóvenes que declaran lo contrario. Frente a un 49,6% que afirman la viven de forma "fácil" o "muy fácil" (sea cual sea su orientación) se sitúa un 24% que afirman que es "muy difícil" o un "poco difícil"

Principales diferencias significativas ($p < .05$)

Sin diferencias significativas

RESULTADOS

Mayoritariamente existe por parte del círculo cercano (amigos, familiares) un sentimiento de comprensión hacia la opción elegida, sea la que sea.

Valoración del apoyo a la orientación sexual por el entorno (Escala original de 0 -10 "nada de apoyo" a 10" apoyo total") Resultados en escala agrupada 0-3 Poco o nada de apoyo/4-6 apoyo medio/7-10 Apoyo total

Bases: Declaran opción distinta a heterosexualidad. Excluidos No contesta . Datos en %

Sin diferencias significativas

RESULTADOS

Valoración del apoyo a la orientación sexual por el entorno por género

(Escala original de 0 "nada de apoyo" a 10" apoyo total")

Resultados en escala agrupada 0-3 Poco o nada de apoyo/4-6 apoyo medio/ Apoyo7-10 total

Entrevistados que declaran orientación sexual distinta a heterosexual

Mujeres

APOYO Y COMPRENSIÓN DE EL ENTORNO GENERAL

APOYO Y COMPRENSIÓN DE AMIGOS/AS

APOYO Y COMPRENSIÓN DE LA FAMILIA

■ Ningún apoyo ■ Apoyo medio ■ Total apoyo

Hombres

Bases: Entrevistados que declaran opción distinta a heterosexualidad. Excluidos No contesta

Datos en %

RESULTADOS

Grado de aceptabilidad de diversas opciones sexuales

Entre los y las jóvenes existe **un sentimiento bastante mayoritario de aceptación de todas las orientaciones sexuales**, pese a que existen ciertos grupos que dicen no tolerar la diversidad sexual; la homosexualidad es rechazada por un 11,4%, la bisexualidad por un 13,8% y la asexualidad por un 14,4%. Generalmente los hombres de más edad, de clases más altas y residentes en entornos de población medios o pequeños son los menos abiertos a estas orientaciones sexuales.

RESULTADOS

Grado de aceptabilidad de diversas opciones sexuales (Escala original de 0 "nada aceptables" a 10" totalmente aceptables")

Resultados en escala agrupada 0-3 Poco o nada aceptables/4-6 aceptabilidad media/7-10 Totalmente aceptables

■ nada aceptable ■ aceptabilidad media ■ totalmente aceptable

Bases: Total muestra Excluidos No contesta. Datos en %

Principales diferencias significativas (P<.05)

Menor aceptación

Homosexualidad: Hombres/Heterosexuales/ a partir de los 20 años/otra actividad/ en entornos de población pequeños
Bisexualidad: Hombres/heterosexuales/clase alta y media/en entornos de población pequeños
Asexualidad: Hombres/a partir de 20 años/clase alta y media/en entornos de población pequeños

RESULTADOS

Grado de aceptabilidad de diversas opciones sexuales por género (Escala original de 0 "nada aceptables" a 10" totalmente aceptables")

Resultados en escala agrupada 0-3 Poco o nada aceptables/4-6 aceptabilidad media/7-10 Totalmente aceptables

Mujeres

Hombres

■ nada aceptable ■ aceptabilidad media ■ totalmente aceptable

Bases: Total muestra Excluidos No contesta
Datos en %

RESULTADOS

Casi el 53% de los y las jóvenes afirman que les es muy fácil o fácil mantener relaciones sexuales, percepción mucho más acusada entre las mujeres (58,8% frente a un 47% de hombres) y a la vez que se incrementa la edad. Los hombres, especialmente los más jóvenes, declaran mayor dificultad, un 44,5% dicen que es “regular”, “difícil” o “muy difícil”.

Grado de facilidad percibida para mantener relaciones sexuales

Principales diferencias
significativas ($P < .05$)

Mayor facilidad (muy fácil / fácil)

- + Mujeres
- + a partir de 20 años
- + Clase alta y media alta/+ sólo trabaja

RESULTADOS

Una gran mayoría (79%) declaran que estas relaciones son “muy”, “bastante” o, cuando menos, “suficientemente satisfactorias”. Vivencia sexual claramente grata entre la mayoría de jóvenes.

Grado de satisfacción con las relaciones sexuales

Bases: Total muestra.
Datos en %

Principales diferencias significativas (P<.05)

Mayor satisfacción (muy / bastante)

- + a partir de 20 años
- + Clase alta y media alta
- + sólo trabaja

RESULTADOS

Iniciativa en las relaciones sexuales

(en caso de relaciones heterosexuales)

El 46% afirma que la iniciativa para las relaciones sexuales debería ser alternativa, unas veces ellos y otras ellas o, en todo caso, ser una decisión conjunta (ambos), opción por la que se decanta el 38,2%. Lo que parece ocurrir en la realidad se decanta más hacia la alternancia, pues el 48,9% afirma que eso es lo que acontece con mayor frecuencia, unas veces ellos y otras ellas. O, en todo caso, es el hombre el que toma la decisión, algo que constata el 25%. Las mujeres son algo más partidarias de la alternancia en la iniciativa.

RESULTADOS

Iniciativa en las relaciones sexuales

(en caso de relaciones heterosexuales)

Quien la toma

Quien la debería tomar

Bases: Total muestra.
Datos en %

Principales diferencias significativas (P<.05)

Hombres: más los chicos
Mujeres: unas veces ellos, otras ellas
Clase alta: Mas los chicos
Clase baja: Unas veces ellos, otras ellas

Hombres: más las chicas
Entre 25-29 años: unas veces ellos y otras ellas

RESULTADOS

Grado de acuerdo con diversas cuestiones acerca de las relaciones sexuales

En cuanto a las características y comportamientos en las relaciones sexuales, lo más remarcable es:

- La **fidelidad sexual** es un valor inherente a la vida en pareja (89,8% manifiestan medio o alto acuerdo con “la fidelidad es muy importante”)
- Se posee una **visión absolutamente normalizada del sexo** desde los primeros momentos de una relación, tanto para mujeres como para hombres; “es aceptable que hombres/mujeres tengan relaciones sexuales desde el primer momento” (73,3% para hombres y 72,7% para las mujeres) y, aunque de menor entidad, también normalización de las relaciones sexuales fuera de la pareja estable (el 50,1% está en desacuerdo con “hay que aplazar las relaciones sexuales hasta tener pareja estable”)
- Hay **alto grado de acuerdo** con posturas “tópicas” del comportamiento sexual de los géneros:
 - “Los chicos tienen más necesidad de sexo que las chicas” (62,2% de acuerdo)
 - “Los chicos son más promiscuos” (58,6%)
 - “Para las chicas es más difícil separar sexo y amor” (53,9%)
 - “Las chicas son más fieles que los chicos” (58,9%)

Rechazos claros hacia ciertas posturas: “los homosexuales son más promiscuos (52,6% en desacuerdo), “a veces hay que aceptar tener sexo para no perjudicar la relación” (57,6% de rechazos) o “las personas que no desean tener sexo son bichos raros” (57,1% en desacuerdo).

RESULTADOS

Grado de acuerdo con diversas cuestiones acerca de las relaciones sexuales (Escala original de 0 “nada de acuerdo” a 10” totalmente de acuerdo”)

Resultados en escala agrupada 0-3 Poco o nada de acuerdo/4-6 acuerdo medio/7-10 Totalmente de acuerdo

■ Poco o nada de acuerdo ■ Acuerdo medio ■ Alto acuerdo

Bases: Total muestra Excluidos No contesta. Datos en %

RESULTADOS

Grado de acuerdo con diversas cuestiones acerca de las relaciones sexuales por género

(Escala original de 0 "nada de acuerdo" a 10 "totalmente de acuerdo")

Resultados en escala agrupada 0-3 Poco o nada de acuerdo/4-6 acuerdo medio/7-10 Totalmente de acuerdo

Mujeres

■ Alto acuerdo ■ Acuerdo medio ■ Poco o nada de acuerdo

Bases: Total muestra Excluidos No contesta
Datos en %

RESULTADOS

Grado de acuerdo con diversas cuestiones acerca de las relaciones sexuales por género

(Escala original de 0 "nada de acuerdo" a 10 "totalmente de acuerdo")

Resultados en escala agrupada 0-3 Poco o nada de acuerdo/4-6 acuerdo medio/7-10 Totalmente de acuerdo

Hombres

■ Alto acuerdo

■ Acuerdo medio

■ Poco o nada de acuerdo

Bases: Total muestra Excluidos No contesta

Datos en %

RESULTADOS

Principales diferencias significativas (P<.05)
Mayor grado de acuerdo

Los chicos tienen más necesidad de sexo que las chicas	Para una chica es más fácil tener relaciones sexuales
+ Hombres/+ sólo trabajan/trabajan y estudian	+ Hombres/ a partir de los 25 años/+ sólo trabajan
Si un chico no tiene relaciones sexuales frecuentes, quedará como un bicho raro	Si una chica tiene relaciones sexuales frecuentes, quedará como un bicho raro
+ Hombres/ a partir de los 25 años + Clase alta y media alta/ sólo trabajan/+ estudios universitarios	+ a partir de los 20 años + sólo trabaja
En una relación sexual es más importante satisfacer a la pareja que a uno mismo	A veces hay que aceptar sexo aunque no apetezca
+ Hombres/ residentes en grandes ciudades + sólo trabaja/+ a partir de 25 años	+ Hombres/ a partir de los 20 años + sólo trabaja
Para las chicas suele ser más difícil separar sexo y amor	Cuando se tiene pareja la fidelidad es muy importante
+ a partir de los 25 años/+ sólo trabajan/+estudios universitarios	+ Mujeres/ a partir de los 20 años
Las chicas son mas fieles que los chicos	En general, los chicos son más promiscuos
+ a partir de los 25 años/ sólo trabajan	+ a partir de los 25 años/ sólo trabajan y otra actividad
Las personas homosexuales son más promiscuas	Las personas que no desean relaciones sexuales son bichos raros
+ hombres/ a partir de 25 años/sólo trabajan/universitarios	+ hombres/ a partir de los 25 años/ sólo trabajan
Es aceptable que las mujeres tengan sexo desde el primer momento	Es aceptable que hombres tengan sexo desde el primer momento
+ Mujeres/residen en grandes ciudades/ a partir de los 20 años/universitarios	+ Mujeres/residen en grandes ciudades/estudios universitarios

RESULTADOS

Elementos prioritarios a la hora de tener relaciones sexuales

Disfrute mutuo (53,9%), seguridad (adoptar las necesarias medidas anticonceptivas,37,8%) y atracción mutua (36%) son las tres características que se consideran más importantes en una relación sexual. Las mujeres seleccionan más que los hombres el disfrute mutuo y las precauciones. El amor (27,8%), la pasión (26,6%) y la intimidad (23,8%) son otras características que ocupan puestos importantes en las relaciones sexuales. Tanto el amor como la pasión son más seleccionados por los hombres.

RESULTADOS

Elementos prioritarios a la hora de tener relaciones sexuales

Bases: Total muestra Excluidos No contesta
Datos en %. Respuesta múltiple sobre
entrevistados que mencionan

RESULTADOS

Principales diferencias significativas ($P < .05$)
Mayor número de menciones

Conseguir el disfrute de las dos personas	Adoptar medidas anticonceptivas
+ Mujeres + estudios universitarios	+ Mujeres + hasta los 19 años + en paro + estudios secundaria obligatoria
Que se haga con pasión	Que se haga de distintas formas, evitando la rutina
+ Hombres + sólo trabajan	+ Hombres
El amor de la pareja	La mutua atracción de la pareja
+ Hombres + Clase alta y muy alta	+ otra actividad
Que se haga de forma privada e íntima	
+ a partir de los 25 años/ + clase baja y media baja + estudios secundaria obligatoria	

RESULTADOS

Los y las jóvenes no muestran críticas a su nivel de información sobre sexo. Casi el 80% dice que es “totalmente adecuado”, especialmente entre los más mayores

Valoración nivel de información sobre sexualidad

(Escala original de 0 “totalmente inadecuado” a 10” totalmente adecuado”)

Resultados en escala agrupada 0-3 Bastante o Muy deficiente/4-6 media/7-10 Totalmente adecuada

Principales diferencias significativas ($P < .05$)

Mayor nivel de información

+ a partir de 25 años + trabaja y estudia

RESULTADOS

PERCEPCIONES SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

RESULTADOS

Los resultados sobre la percepción de violencia machista entre los y las jóvenes son bastante llamativos:

- ✓ **Prácticamente la mitad de los y las jóvenes (49%)** afirma que la violencia machista en España ha aumentado “algo” o “mucho” en los últimos años. Esta percepción varía significativamente por género; entre las mujeres este porcentaje sube hasta el 59,2% pero desciende hasta el 39,2% entre los hombres. Además, de las mujeres de edades más altas, son más sensibles a esta cuestión, quienes que se autocalifican como de clase media-baja y residentes en entornos poblacionales medios o pequeños.
- ✓ Un **87,1% de los y las jóvenes consideran que la violencia de género es un problema social muy grave**. No obstante, un **preocupante 27%** muestra acuerdos medios o altos con el ítem “**es algo normal en el seno de una pareja**”.

RESULTADOS

PERCEPCION SOBRE EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA DE GENERO

Crees que la violencia de género contra las mujeres ha...

Bases: Total muestra Datos en %

Principales diferencias significativas (P<.05)

Ha aumentado mucho/algo

- + Mujeres
- + a partir de 25 años
- + clase baja y media baja
- + en paro/otra actividad
- + pueblos o ciudades pequeñas

Sigue igual

- + Grandes ciudades

Ha disminuido mucho/algo

- + Hombres
- + hasta los 19 años
- + clase media

RESULTADOS

Grado de acuerdo con distintas afirmaciones sobre violencia de género

(Escala original de 0 "totalmente en desacuerdo" a 10 "totalmente de acuerdo")

Resultados en escala agrupada 0-3 acuerdos bajos/4-6 acuerdo medio/7-10 acuerdo alto

■ Baja o nulo acuerdo ■ Acuerdo medio ■ Alto acuerdo

Bases Total muestra. Excluidos "prefiero no responder"

Datos en %

RESULTADOS

Actos de violencia masculina contra las mujeres en el círculo cercano

(Vistos u oídos)

La percepción sobre el alcance de la violencia de género correlaciona con lo que ocurre en la vida cotidiana de los y las entrevistados, según sus propias declaraciones.

Casi la mitad de las mujeres han sido testigo o conocido en su círculo cercano de familia y amigos actos de violencia de género, destacando la “revisión del móvil por parte de la pareja” (lo menciona el 48,8% de las mujeres), las “amenazas o insultos empleando internet o móvil”(50,9%) o actos coercitivos, como “controlar todo lo que hace” (48,5%) “obligarle a hacer cosas que no quiere con amenazas” (44,4%) “decirle con quien puede hablar o ir”(44,9%), “tratar de que no vea a sus amigos” (40,2%). Incluso un 44% de las mujeres declaran haber presenciado o tener conocimiento de agresiones físicas hacia otras mujeres de su entorno. De nuevo, el nivel de declaración de actos se incrementa entre aquellos que se autocalifican como de clase media-baja.

RESULTADOS

Actos conocidos de violencia de género en el círculo cercano

(Vistos u oídos)

RESULTADOS

Principales diferencias significativas (P<.05)
Mayor número de entrevistados que mencionan

Pegarle	Obligarle a hacer cosas, amenazas
+ Estudios secundaria obligatoria	+ Hasta 24 años + clase baja y media baja
Difundir imágenes de ella sin permiso	Grabarla en móvil o hacer fotos sin que ella lo sepa
+ hasta 19 años	+ hasta los 19 años/+clase baja y media baja
Revisar su móvil	Enviar mensajes amenazantes por internet o móvil
+ hasta los 24 años	+ clase media y media baja-baja
Decirle que si le deja le hará daño	Controlar dónde está permanentemente
+clase media y media baja-baja	+ Mujeres/+ En paro
Insistir en tener relación sexual aunque ella no quiera	Decirle con quien puede hablar
+ hasta 19 años/+ trabaja y estudia	+ clase baja y media baja/+ otra actividad
Tratar de que no vea a sus amigas/os	Controlar todo lo que hace
+ baja y media baja/trabaja y estudia/en paro	+ clase baja y media baja/trabaja y estudia/en paro
Decirle que no vale nada	Insultarla y humillarla
+ clase baja y media baja	+ clase baja y media baja/en paro/estudios secundaria obligatoria
Hacerle sentir miedo	Romperle alguna cosa
+ clase baja y media baja/otra actividad	+ clase baja y media baja/ en paro

Las mujeres declaran significativamente por encima de los hombres cualquier tipo de acto salvo “ninguna de las anteriores” y “no contesto”

RESULTADOS

Los **episodios de violencia de género** son atribuidos por los y las jóvenes a varios factores, principalmente **cinco**, muy similares en potencia explicativa del fenómeno:

- ✓ Llama la atención que el factor que se considera más importante en la violencia de género sea achacable a elementos externos, como el consumo de sustancias: El consumo de alcohol y otras drogas (39,7%). O a la inhibición de la mujer, como la “falta de denuncias de las mujeres” (39,6%), mucho más presente como argumento entre ellas.
- ✓ El convencimiento en la necesidad de la educación como medio de lucha contra este fenómeno está bastante presente entre los y las jóvenes, pues el 36,2% justifica la violencia por la “falta de educación”.

Para finalizar, estarían presentes, como razones de la violencia, la poca madurez para asumir las rupturas sentimentales (33,1%) o críticas al sistema judicial o legislativo (“la impunidad de los infractores”, con el 26%).

RESULTADOS

FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Bases : Han declarado algún factor
Datos en %. Respuesta múltiple
sobre entrevistados que mencionan

RESULTADOS

Principales diferencias significativas (P<.05)

Las mujeres no denuncian	Las costumbres de las personas inmigrantes
+ Mujeres + Hasta los 19 años + hasta secundaria obligatoria + otra actividad	+ Hombres + clase alta y media alta
El clima social	La falta de educación
+ Hombres	+ Mujeres + Clase media + sólo estudia/trabaja y estudia + a partir de secundaria obligatoria
La provocación de las mujeres	El consumo de alcohol y otras drogas
+ Hombres	+ a partir de 25 años + hasta secundarios obligatorios + Clase baja y media baja + en paro
El cambio del papel social de las mujeres	La impunidad de los infractores
+ Entre 20 y 24 años + sólo trabaja	+ estudios universitarios

RESULTADOS

Grado de aceptabilidad de diversas situaciones en las relaciones de pareja

La mayor parte de los y las jóvenes penalizan todos los supuestos de violencia en la pareja mencionados en el cuestionario. Concretamente, **se posicionan especialmente en contra de las violencias físicas e intimidatorias**, mostrándose ligeramente más laxos/as con las violencias de control en la pareja.

No obstante, en torno a un 10% de los y las jóvenes muestran una aceptabilidad media o alta con las situaciones de violencia reflejadas. Cabe señalar que son los chicos quienes, en mayor medida, legitiman este tipo de agresiones.

RESULTADOS

Grado de aceptabilidad de diversas situaciones en las relaciones de pareja

(Escala original de 0 "totalmente inaceptable" a 10 "totalmente aceptable")

Resultados en escala agrupada 0-3 Poco o totalmente inaceptable/4-6 aceptabilidad media/7-10 Muy o totalmente aceptable

■ Muy o totalmente inaceptable ■ Aceptabilidad media ■ Muy o totalmente aceptable

Bases: Total muestra Excluidos No contesta
Datos en %

RESULTADOS

Grado de aceptabilidad de diversas situaciones en las relaciones de pareja por género

(Escala original de 0 "totalmente inaceptable" a 10" totalmente aceptable")

Resultados en escala agrupada 0-3 Poco o totalmente inaceptable/4-6 aceptabilidad media/7-10 Muy o totalmente aceptable

Mujeres

■ Muy o totalmente inaceptable ■ Aceptabilidad media ■ Muy o totalmente aceptable

Bases: Total muestra Excluidos No
contesta
Datos en %

RESULTADOS

Grado de aceptabilidad de diversas situaciones en las relaciones de pareja por género

(Escala original de 0 "totalmente inaceptable" a 10" totalmente aceptable")

Resultados en escala agrupada 0-3 Poco o totalmente inaceptable/4-6 aceptabilidad media/7-10 Muy o totalmente aceptable

■ Muy o totalmente inaceptable ■ Aceptabilidad media ■ Muy o totalmente aceptable

Bases: Total muestra Excluidos No contesta
Datos en %

RESULTADOS

Principales diferencias significativas (P<.05)
Mayor grado de inaceptabilidad

Pegar	Obligar a hacer cosas que no quiere
+ clase baja y media baja + en paro	+ Hasta secundarios obligatorios + En paro
Enviar mensajes por internet o móvil amenazando	Difundir mensajes o insultos
+ baja y media baja	+ pueblos o ciudades pequeñas + Hasta secundarios obligatorios + en paro y otras situaciones de actividad
Amenazarla si deja la relación	Insistir en relación sexual aunque no quiera
+ clase baja y media baja + entre 25-29 años	+ Clase baja y media baja
Grabaciones en móvil, etc sin autorización	Decir con quien puede hablar
+ Clase baja y media baja	+ Clase baja y media baja
Controlar permanentemente donde está	Controlar todo lo que hace
+ Clase baja y media baja + hasta secundarios post obligatorios	+ Mujeres +Clase baja y media baja
Revisar su móvil	Insultar y humillar
+ Hasta los 19 años + Clase baja y media baja	+ Clase baja y media baja

Las mujeres declaran significativamente mayor grado de inaceptabilidad para todas las cuestiones

RESULTADOS

ACTOS DE VIOLENCIA EN LA PAREJA

Ejercidos por el entrevistado/a

■ hombres ■ mujeres ■ global

Los porcentajes de mujeres que han sufrido directamente algún acto de violencia son muy significativos. El 39% de mujeres consultadas declaran al menos uno. Entre los más mencionados, un 27,5% de las mujeres declara haber sufrido que su pareja le revise el móvil, siendo este acto el más mencionado.

Bases Han declarado algún acto
Datos en %. Respuesta múltiple sobre
entrevistados que mencionan

RESULTADOS

Principales diferencias significativas (P<.05)
Mayor número de entrevistados que mencionan

Pegarle	Controlar dónde está permanentemente
+ reside en pueblos o ciudades pequeñas	+ >>hombres/+ Estudios universitarios
Difundir imágenes de ella sin permiso	Insultarla y humillarla
+ Hombres/clase alta y media alta	+ Hombres/clase alta y media alta
Revisar su móvil	Decirle que no vale nada
+ Clase alta y media alta	+ reside en pueblos o ciudades pequeñas
Decirle que si le deja le hará daño	Tratar de que no vea a sus amigas/os
+ clase alta y media alta	+ clase alta y media alta
Insistir en tener relación sexual aunque ella no quiera	
+ Hombres	

RESULTADOS

ACTOS DE VIOLENCIA EN LA PAREJA

Sufrido por el entrevistado/a

Preguntados los y las jóvenes si ellos mismos habían ejercido algún tipo de violencia, el porcentaje de entrevistados que declara algún acto es relativamente bajo. Pero llaman la atención poderosamente algunos datos, por ejemplo, que un 18% de las mujeres declaran haber revisado el móvil de su pareja (vs el 13% de los hombres), siendo el resto de menciones de actos de violencia de género inferiores al 10%.

RESULTADOS

Principales diferencias significativas (P<.05)
Mayor número de entrevistados que mencionan

Pegar	Obligarle a hacer cosas, amenazas
+ Mujeres	+ Mujeres/reside en pueblos o ciudades pequeñas
Romperle alguna cosa	Grabarla en móvil o hacer fotos sin que ella lo sepa
+ Mujeres/en paro/estudios secundaria obligatoria	+pueblos o ciudades pequeñas
Revisar su móvil	Enviar mensajes amenazantes por internet o móvil
+ Mujeres/ a partir de los 25 años/trabaja y estudia	+ Mujeres
Decirle que si le deja le hará daño	Controlar dónde está permanentemente
+ mujeres/trabajo y estudio	+ Mujeres
Insistir en tener relación sexual aunque ella no quiera	Decirle con quien puede hablar
+Mujeres	+Mujeres/residen en pueblos o ciudades pequeñas/trabaja y estudia
Tratar de que no vea a sus amigas/os	Controlar todo lo que hace
+ Mujeres/pueblos o ciudades pequeñas/ a partir de 25 años	+Mujeres/pueblos o ciudades pequeñas/en paro
Decirle que no vale nada	Insultarla y humillarla
+Mujeres	+Mujeres/en paro
Hacerle sentir miedo	
+ Mujeres	

Las mujeres declaran significativamente por encima de los hombres cualquier tipo de acto salvo “ninguna de las anteriores” y “no contesto”

ANEXO
METODOLOGÍA Y
MUESTRA

METODOLOGIA Y MUESTRA

N= 1204 Entrevistas válidas

Nacional. Muestra Panel. Entrevista on-line cuestionario cerrado.

Muestra teórica* (MECD año 2015, niveles formativos de la población entre 16 y 34 años) y muestra obtenida:

	Muestra teórica	Muestra obtenida
Edad		
15-19	28	31,3
20-24	32	32,4
25-29	39	36,3
Sexo		
Hombres	50	49,1
Mujeres	50	50,9
Estudios (agrupada)		
Hasta Secundaria obligatoria (hasta 6º ESO, PCPI)	46*	48
Secundaria post obligatoria (Bachillerato, FP Grado medio)	32*	31,2
Universitaria	22*	20,7

METODOLOGIA Y MUESTRA

- Los resultados de la muestra obtenida en los niveles de estudio hacen necesario el reequilibrio de la muestra.
- El fichero está ponderado en términos poblacionales cruzando Sexo por Tramo de edad por Comunidad Autónoma de residencia en función de los últimos datos del INE (2017)
- Trabajo de campo llevado a cabo durante el mes de septiembre de 2017.
- Análisis por las variables de sexo, edad (agrupada), estudios (estudios terminados, agrupada), ocupación y clase social (agrupada).

MUESTRA DEL ESTUDIO

SOCIODEMOGRÁFICOS (I)

Bases: Total muestra (Datos en %)

MUESTRA DEL ESTUDIO

Nacionalidad

Bases: Total muestra (Datos en %)

MUESTRA DEL ESTUDIO

SOCIODEMOGRÁFICOS (II)

Actividad (agrupada)

Base: Total muestra
Datos en %

Estudios en curso (agrupados)

Base: Continúan estudiando
Datos en %

MUESTRA DEL ESTUDIO

SOCIODEMOGRÁFICOS (II)

Base: Total muestra (Datos en %)

MUESTRA DEL ESTUDIO

SOCIODEMOGRÁFICOS (II)

Estudios en curso (agrupados)

Base: Continúan estudiando (Datos en %)

MUESTRA DEL ESTUDIO

SOCIODEMOGRÁFICOS (II)

Actividad (agrupada)

Base: Total muestra (Datos en %)

Estudios en curso (agrupados)

Base: Continúan estudiando (Datos en %)

MUESTRA DEL ESTUDIO

SOCIODEMOGRÁFICOS (III)

Clase Social Auto percibida (agrupada)

Bases: Total muestra (Datos en %)

GRACIAS